

**ARTISHOK CYNARA SCOLMYMUS L O‘SIMLIGINI YETISHTIRISH
TEXNOLOGIYASI**

**ARTICHOKE CYNARA SCOLMYMUS L PLANT CULTIVATION
TECHNOLOGY**

Ismayilova I.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. dotsent
Odilbekova M.U.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada Artishok (*Cynara Scolymus L*) o‘simligini yetishtirish texnologiyasi ya’ni o‘simlikni ekish davomida unga qo‘llaniladigan agrotexnik chora tadbirlar va o‘g‘it meyorlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tropik, kech pishar, yem-xashak, superfosfat, texnologiya, maydon, oziqabop.

Abstract. This article describes the technology of growing the artichoke (*Cynara Scolymus L*) plant, including the agrotechnical measures and fertilizer rates used during planting.

Keywords: tropical, late-ripening, fodder, superphosphate, technology, field, food.

Kirish. O‘zbekistonda Artishok (*Cynara scolymus L*) yangi noan’anaviy ko‘p yillik oziqabop sabzavot va dorivor o‘simlik hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi yer resurslaridan oqilona foydalanish, oziqabop va dorivor o‘simliklarning ekin maydonlarini kengaytirish va eksportni ko‘zda tutuvchi jahon standartlariga mos mahsulotlarini yetishtirish katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida “Eksportbop mahsulotlar yetishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog‘lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarni 2 baravar ko‘paytirib, eksport salohiyatini yana 1 milliard AQSH dollariga oshirish” muhim strategik vazifalaridan biri qilib belgilab berilgan. Bu borada noan’anaviy sabzavotlarni oziqaboplik va dorivorlik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

chiqish va joriy etish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Noan’anaviy sabzavot ekini bo‘lgan tikanli artishokni yetishtirishda imkoniyatlarini aniqlash, ekinlarni yetishtirishda ekish me‘yori, muddati, sxemasi va oziqlanish maydonini aniqlash, organik va mineral o‘g‘itlarni qo‘llash texnologiyasini ishlab chiqish, dorivorlik xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi PF-5995-sonli «Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi, 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-sonli «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi, 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-son “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2020-yil 26-noyabrdagi PQ-4901-son “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmon va qarorlari hamda boshqa me‘yoriy hujjatlarda ko‘rsatilgan.

Noan’anaviy sabzavot artishok ekinini ko‘p yetishtirgan mamlakatlar: Italiya (383 ming tonna), Misr (343 ming tonna) va Ispaniya (207 ming tonna) - ularning ulushi umumiy ishlab chikarish hajmining 54 foizini, Peru, Jazoir, Argentina, Xitoy, Fransiya va AQSH davlatlari esa umumiy ishlab chiqarish hajmining 35 foizini tashkil etadi. Artishokning aholi jon boshiga eng yuqori iste‘moli 2019-yilda Italiyada (yiliga bir kishiga 6,51 kg), Peruda (yiliga bir kishiga 4,75 kg) va Ispaniyada (yiliga bir kishiga 4,14 kg) to‘g‘ri kelmoqda.

Artishokni Angliya, Fransiya, Italiya, Vengriya, Bolgariya, Shvetsiya, Albaniya, AQSH va Ozarbayjonda ham ozuqabop va yem-xashak o‘simligi sifatida ishlatiladi. G‘arbiy Tojikistonda artishokning yashil bargining umumiy hosil vazni salkam 800 dan 1500 s/ga, Kavkaz orti hududlarida esa, artishokni yashil vazni 650 dan 1500 s/ga ni tashkil etadi. Shuningdek, artishok manzarali o‘simlik sifatida sayilgoxlar, bog‘lar, yo‘llarning chetida, maktablar va boshqa tashkilotlar hududlarini ham bezatishda foydalaniladi. Artishokni xom, qovurilgan va konservalangan ko‘rinishda iste‘mol qilinadi. O‘zbekistonda artishok (*Cynara scolymus* L.) yangi noan’anaviy ko‘p yillik ozuqabop sabzavot va dorivor o‘simlik hisoblanadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Noan’anaviy sabzavot artishok o‘simligi qadimdan Yevropa mamlakatlarida oziq-ovqat va dorivor o‘simlik sifatida etishtirib kelingan. Artishokni madaniylashtirish, kimyoviy tarkibi, oziq-ovqat va dorivor o‘simlik sifatida foydalaish imkoniyatlarini o‘rganish bo‘yicha S.I.Vavilov va boshqalar, L.I.Dranik, L.Luneva, T.S.Lyubimova, M.A.Panov, N.A.Agafonov, M.P.Prichman, T.A.Rabotnov, S.G.Tamamshyan, A.G.Xanlarova, J.Vasnizki, D.Zohary, R.M.Hammouda, S.Rocchietta kabi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazilgan. M.A.Ragimov Ozarbayjonda, V.S.Radionenko Tojikistonda artishokni madaniylashtirish, yem-xashak o‘simligi sifatida foydalanish, I.L.Luneva shimoliy Kavkazda artishokni introduksiya qilish, madaniylashtirish, kimyoviy tarkibini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan.

Respublikamiz sharoitida artishok o‘simligini o‘rganish bo‘yicha B.A. Amirov, R.S. Xaydarovlar tadqiqotlar o‘tkazganlar. Shuningdek A.To‘raqulov, Z.Nomozovalar artishokni bioekologiyasi, gullash va meva hosil qilish, o‘stirish usuli va moslashish xususiyatlari, dorivorlik xususiyatlarini o‘rganish va introduksion sifatlarini baholash bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

Artishokni o‘stirish uchun begona o‘tlardan tozalash va tez-tez sug‘orish zarur. Artishokni o‘stirishda tuproqning namlik bilan ta‘minlanganligiga, organik moddalarga boyligiga e‘tibor qaratishimiz kerak. O‘stirayotgan zonamiz shimoliy shamollardan himoya qilinishi kerak. Tuproq yaxshi isitilganda ekiladi. Bu vaqt may oyining o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Sovuq hududlarda qishlash paytida yer ostidagi artishok muzlaydi, shuning uchun uni ko‘paytirishda ko‘chatlar orqali yetishtiriladi. Rossiyaning Janubiy viloyatlarida va Ukrainada Artishok ochiq maydonda 3-4 yilda maksimal mahsuldorlikka yetadi. Qishlashdan oldin 25 sm balandlikda gumus, quruq barg bilan qoplangan, somon chiqib ketishi bilan kesiladi. Ekishda 30-35 sm gacha chuqurliqda qazilgan bo‘lishi kerak. Qo‘shimcha ravishda superfosfat yoki NH_4NO_3 qo‘shish maqsadga muvofiqdir.

Ko‘chat olish uchun olingan urug‘lar 2,5 sm chuqurlikda ko‘miladi. O‘simlik o‘sishi uchun teshiklar orasidagi ma‘sofa 60 sm bo‘lishi kerak. Bu o‘simlikni urug‘idan ham ko‘paytirish mumkin. Sotib olingan urug‘lar 6-8 soat davomida namlanadi. Ekish uchun 15 sm uzunlikdagi urug‘ olish kerak. Ekkandan so‘ng zaharli hasharotlardan himoya qilish kerak.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Kelib chiqishi tarqalishi tropik o‘lkalardan bo‘lgan no‘ananaviy sabzavot artishok ekinini, tuproq va iqlim sharoitlari boshqacha bo‘lgan mamlakat yoki mintaqalarda yetishtirish, parvarishlash texnologiyasiga ekish muddatlari, ekish sxemalariga bir muncha o‘zgartirishlar kiritilishiga to‘g‘ri keladi. Sababi, mo‘tadil iqlimli tropik o‘lkalarda artishok ekinnini ko‘p yillik ekini sifatida ekib yetishtiriladi, o‘simliklar o‘suv davrining birinchi yiliga nisbatan 2-3 yillarda ildiz, poya va barglari yiriklashib mahsuldorligi ham oshib boradi. Iqlim sharoiti keskin kontinental kuni o‘ta sovuq, yoz esa o‘ta issiq bo‘lgan mintaqalarda ushbu ekin qishda sovuqdan zararlanib, kelasi yil o‘smasligi, yoki hosildorligi past bo‘lishi kuzatiladi. Ushbu o‘simlikni yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqishda albatta uning biologik, xususiyatlarini xo‘jalik belgilarini hisobga olib, ekish muddatlari va ayniqsa ekish sxemalarini to‘g‘ri belgilash lozim. Ko‘pgina ilmiy manbalarda artishok o‘simligini 90x90 sm, 90x50 sm, 110x90 sm, 70x40 sm. turlicha adabiyotlarda turlicha tavsiyalar berib o‘tilgan. Ekish sxemalarini tavsiya etilganda o‘simliklarni ikkinchi - uchunchi yillardagi mahsuldorligi (o‘simlik barglari yon shoxlar soni hosildorligi va hokozalar.) ko‘rsatkichlarini hisobga olib tavsiyalar berib o‘tilgan.

Bugungi kunda yer yuzida artishok ekinini 140 dan ortiq turlari mavjud bo‘lib, 40 dan ortiq turlari madaniy holda yetishtirib kelinmoqda. Har bir ekinni yetishtirishda albatta navning ertapishar yoki kech pisharligiga, qaysi muddatlarda yetishtirishni ilmiy asoslangan xolda ekish talab etiladi. Navlarni turli muddatlarda turli ekish sxemalarda ekish uchun tavsiya etilishini sababi kechpishar kuchli o‘sovchi navlarni qalin ekilsa geklardagi o‘simliklar soni ko‘p bo‘lib oziqlanish maydoni kichik bo‘lib, yorug‘lik yetishmaydi. Aksincha, kuchsiz o‘sovchi navlar siyrak ekilsa geklardagi o‘simlik soni kamayib hosildorlik past bo‘lishiga olib keladi. Shu bois har bir navlarni ekib yetishtirishda ularning biologik, xo‘jalik xususiyatlarini hisobga olib ekilsa, olinadigan hosildorlik yuqori bo‘lishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dildora Odilbek qizi Ergasheva, Baxtiyor Ramazonovich Ramazonov, Alisher Nuralievich Xujanov. Artishok-cynara scolymus L. o‘simligining dorivorlik xususiyatlari va qo‘llanilishi. Academic research in educational sciences, 2021, 101-107b

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Shakirov Alisher Juraboyevich, Turgunbayeva Zulfuzar Ghairatjon qizi. Noan’anaviy sabzavot artishok ekinining o‘rtatez pishar imperial star navini maqbul ekish sxemasini aniqlash, 2023, 26-34 b
3. Alisher Juraboyevich Shakirov. Noan’anaviy sabzavot artishok ekinining istiqbolli navlarini yetishtirish texnologiyalari xususiyatlari. Journal of multidisciplinary research, 2023y, 76-78 b